

Proxeccións Climatolóxicas para o Monumento Natural da Serra de Pena Corneira

Swen Brands

MeteoGalicia – Xunta de Galicia, Dpto. de Predicción Numérica e Investigación, Santiago de Compostela
16 de marzo de 2018

1 Introducción

O cambio climático estase producindo en todas as compoñentes do sistema climático, incluíndo a atmósfera, ou océano, a criosfera, a hidrosfera, os chans e a vexetación. Iso é o que o Quinto Informe do Panel Intergubernamental para o Cambio Climático (IPCC 2013) nos está a mostrar. Os rexistros paleoclimatolóxicos mostran que, ao nivel promedio global, o período climático actual é o máis cálido dos últimos 1400 anos. Cinco dos últimos oito anos (2010-2017) son os máis cálidos rexistrados desde 1850 (véxase Figura 1). A maior parte do quentamento da atmósfera foi captado polo océano e a expansión térmica fixo que o nivel do mar medio aumentara uns 0.19 metros no período 1901-2010. Iso foi acompañado pola diminución da capa do xeo e da neve. Na actualidade, a capa de xeo marítimo no Ártico estase reducindo un 7,4% por decenio.

Figura 1) Desenvolvemento da media anual da temperatura media global (1880-2017). Móstranse as anomalías fronte ao valor climatolóxico 1951-1980, os valores suavizados (línea roja) e unha estimación da incertidumbre nas observacións para 3 anos exemplo (barra azul). Fuente: Hansen et al. (2018)

No traxectoria do Século XXI, o proceso de quentamento global vai a continuar e moi probablemente amplificar (IPCC 2013). A súa magnitude depende da cantidade de gases de efecto invernadero (GEI) emitidas na atmósfera, a cal depende do crecemento demográfico e desenvolvemento socioeconómico da poboación mundial e do cambio tecnolóxico. Existen escenarios para a traxectoria futura das GEI, os así chamados “Representative Concentration Pathways” (RCPs). É por iso (é polos erros dos modelos climáticos) que a predicción climática é intrinsecamente incerta, o cal manifestase no término da “proxección” (en vez de “predicción”) climática.

Ao nivel promedio global, as proxeccións mais importantes son (*IPCC 2013*):

- ⌘ Un aumento da temperatura do aire de entre 0.3 e 4.8°C no período 2081-2100 fronte a 1986-2005.
- ⌘ O nivel do mar seguirá a subir, dunha orde de entre os 0,26 e 0,82 metros no mesmo período.
- ⌘ O contraste entre rexións húmedas e secas vai ir incrementando.
- ⌘ Os eventos de precipitación extrema serán mais frecuentes e mais intensas.
- ⌘ A extensión da capa de neve e xeo seguirá diminuíndo. No caso das proxeccións mais pesimistas, a capa do xeo marítimo no Ártico practicamente desaparece ao final do século.
- ⌘ A masa de hielo captada polos glaciares extrapolares diminuirá de entre uns 15 e 85% ao final do século.

2 Modelos Climáticos

A partires destas evidencias de que o cambio climático se está a producir, temos que artellar unha ferramenta que nos poda dar unha aproximación de como vai a evolucionar a situación en relación ao clima no traspaso do Século XXI e con eses datos establecer as políticas de adaptación ao mesmo necesarias. Esta ferramenta son os modelos climáticos.

Un modelo climático é un conxunto de ecuacións matemáticas que rexen as leis físicas que gobernan a dinámica da atmosfera e do clima e que representan ao sistema climático global formado pola atmosfera, os océanos, a criosfera (neve e xeo), os solos e a biosfera. Un modelo pretende ser unha aproximación simplificada do comportamento deste sistema climático que, pola súa complexidade, é case imposible de reproducir realmente. Polo tanto, non se poden tomar os seus resultados como unha verdade absoluta, senón mais ben como aproximación da realidade.

Estes modelos dividen o sistema en mallas con celas dunha dimensión e para cada unha desas celas resólvense numericamente as ecuacións matemáticas e de aí se obteñen os resultados que indicarán como pode evolucionar o sistema nos vindeiros anos.

Son varios os modelos climáticos dispoñibles hoxe en día segundo a escala na que se traballe. A escala máis ampla, pero que posúe unha menor resolución, é a escala global; de aí que estemos a falar de Modelos Climáticos Globais cuxa resolución na atmósfera vai de entre os 1° e 3° (100-300 km) de latitude e lonxitude e estendese ata a estratosfera (algúns mesmo ata a mesosfera) na vertical. Este tipo de modelos xunto cos informes de escenarios de concentración de gases de efecto invernadoiro (os RCPs) e atendendo as distintas variables como son o crecemento demográfico, o desenvolvemento socioeconómico ou o cambio tecnolóxico fan que se nos presenten unha serie de escenarios posibles de evolución para o sistema climático.

Dado que a resolución destes modelos globais é baixa para poder ver como afecta a unha rexión en concreto e non permite predicir diferenzas nin tendencias rexionais, temos que a técnica da rexionalización que consiste en aplicar os datos obtidos dos modelos climáticos globais a algún modelo acoplado adaptado a uns contornos orográficos, fisográficos, etc. que respondan a unha maior resolución da zona de estudo mediante técnicas dinámicas, adaptando modelos numéricos

rexionais de maior resolución (Jacob et al. 2014) ou despregando técnicas estatísticas con modelos empíricos que relacionan estas variables de grande escala coas variables locais (véxase *Brands et al. 2011* para un exemplo en Galicia). Malia todas estas técnicas de cálculo, a incerteza segue presente na xeración dos distintos escenarios aínda existe, así que unha aproximación probabilística mediante a predición por conxuntos (*ensemble forecast*) é usada para mostrar os resultados dos distintos modelos climáticos.

3 Datos Aplicados

Na parte das observacións, úsanse datos da rede de estacións meteorolóxicas de MeteoGalicia e do AEMET, e a malla de observacións “Spain011” do Grupo de Meteoroloxía de Santander (*Herrera et al. 2016*).

Son varios os proxectos desenvolvidos para xerar escenarios climáticos a escala rexional cunha diversidade ampla de métodos e modelos climáticos usados, tanto globais coma rexionais. Dentro destes proxectos destacan o Coupled Model Intercomparison Project 5 (CMIP5) ao nivel dos modelos globais e o Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (CORDEX, Giorgi et al 2006, <http://wcrp-cordex.ipsl.jussieu.fr/>) ao nivel dos modelos rexionais. Neste informe usanse os datos do grupo Europeo deste último proxecto (EURO-CORDEX, *Jacob et al, 2014*). Os datos proceden dun conxunto de simulacións feitos co varios modelos climáticos globais *acoplados* a varios modelos rexionais cunha resolución horizontal de 11 km. Téñense en conta os dous escenarios de concentración RCP4.5 e RCP8.5 que asumen un aumento no forzamento radiativo ao final deste século de 4.5 e 8.5 W/m² respecto as condicións pre-industriais.

Úsanse os modelos globais seguintes:

1. MPI-ESM-LR desenvolvido polo *Instituto Max Planck de Meteoroloxía (MPI, Alemaña)*.
2. CNRM-CM5 desenvolvido polo *Centre National de Recherches Météorologique (CNRM Francia)*.
3. EC-EARTH desenvolvido polo *Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI, Países Baixos)*.
4. HadGEM2-ES desenvolvido polo *Met Office - Hadley Centre* británico.
5. IPSL-CM5A-LR desenvolvido polo *Insitut Pierre Simon Laplace (IPSL, Francia)*.

xunto cos modelos rexionais:

1. ALADIN desenvolvido polo *CNRM*
2. HIRHAM5 do *Danish Meteorological Institute (DMI, Dinamarca)*
3. CCLM4 dun consorcio de varias institucións alemáns
4. RACMO22E do *KNMI*
5. RCA4 do *Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SWHI, Suecia)*
6. WRF 3.3.1f desenvolvido polo *National Center for Atmospheric Research (NCAR, EEUU)*

Despois de evaluar a bondad das simulacións históricas fronte á climatoloxía observada (*Brands et al. 2013*), descartáronse 3 das 14 combinacións modelo global-rexional disponibles a traves dos portales do *Earth System Grid Federation (ESGF)* e fixéronse as proxeccións co 11 modelos. No

caso de ser necesario, corríxíronse os cesgos sistemáticos dos modelos fronte á climatoloxía observada derivada do dataset Spain011 do *Grupo de Meteoroloxía de Santander (Herrera et al. 2016)*. A parte das variables estándar, móstranse as proxeccións para un número de índices exemplo que podese estender a petición do usuario/a (véxase Tabla 1).

Nome do índice	Abreviatura	Descrición	Unidades
Temperatura media	T media	Temperatura media anual /estacional	°C
Temperatura máxima	T máxima	Temperatura máxima anual / estacional	°C
Temperatura mínima	T mínima	Temperatura mínima anual / estacional	°C
Precipitación	Precipitación	Precipitación acumulada por ano / estación do ano	mm para o valor observado, cambios no futuro en %
Noites tropicais	Noites trop.	Número de días cunha temperatura mínima por riba de 20 graos.	Días por ano / estación do ano
Días co xeadas	Xeadas	Número de días cunha temperatura mínima por debaixo de 0 graos.	Días por ano / estación do ano
Días de verán	Días de verán	Número de días cunha temperatura máxima por riba de 25 graos.	Días por ano / estación do ano
Días de calor	Días de calor	Número de días cunha temperatura máxima por riba de 35 graos.	Días por ano / estación do ano
CDD	Días consecutivos secos	Duración promedia de los períodos secos	Días por ano / estación do ano
GD4	Growing degree-days	Accumulación dos valores T media nos días cunha T media por riba de 4 graos	Temperatura acumulada en °C

Tabla 1) Resumen das variables e índices usados neste informe

4 Resultados

Neste apartado primeiro móstranse as tendencias das temperaturas e precipitacións no rexistro de observacións (1972-2017). Despois aplicase o método delta, é dicir que réstase o valor climatolóxico modelado para o clima presente (1971-2000) do valor climatolóxico no futuro. Téñense en conta dous períodos futuros, uno a mediados (2041 – 2070) e outro ao final do Século XXI (2061-2090). As proxeccións fanse para dous escenarios de concentración: o RCP4.5 e o RCP8.5.

4.1 O Cambio Climático Observado

Aplicando os datos observados de entre 1962 y 2017, e ao nivel promedio espacial, a temperatura media anual na nosa comunidade aumento uns $0,19^{\circ}\text{C}$ por decenio, un valor estadisticamente moi significativo según o test de Mann-Kendall (Kendall 1948, véxase Figura 2).

Figura 2) Evolución temporal da temperatura media anual en Galicia (liña azul) e a tendencia asociada (liña verde). A tendencia ($+0,19^{\circ}\text{C}$ por decenio) é significativa nun 99.9%.

No caso da precipitación acumulada anual, rexistrouse un descenso moi lixero de 22 mm/decenio que non é significativo (véxase Figura 3). Da mesma maneira, o índice estandarizado das precipitacións anual descendeu moi lixeramente, e de maneira non significativa, indicando un aumento paulatino nas condicións de sequía. No ámbito marítimo, a temperatura superficial do mar fronte da ría da Coruña aumentou uns $0,4^{\circ}\text{C}/\text{decenio}$ (o valor é significativo nun 93%) mentras fronte á Ría de Vigo non se atopa un incremento equivalente significativo, probablemente porque o afloramento nesta rexión enmascara o quentamento. O nivel do mar medio na costa galega aumentó uns 2,25 cm/decenio na Coruña e uns 2,68 cm/decenio en Vigo (Pérez-Muñuzuri et al. 2009).

Figura 3) Evolución temporal da precipitación acumulada anual en Galicia (liña azul) e a tendencia asociada (liña verde). A tendencia (-22 mm por decenio) non é significativa.

4.2 Proxeccións Futuras

Neste apartado móstrase o cambio relativo nas temperaturas e precipitacións do período futuro 2061-90 respecto ao período de referencia 1971-2000, tendo en conta o escenario RCP8.5. Esa información complementase cos valores específicos para o concello de Carballeda de Avia, adicionalmente tendo en conta un período a mediados do século (2041-2070). Os valores debuxados son os promedios ponderados coa inversa da distancia aos catro celdas do modelo mas cercanos ao centro de concello respectivo.

4.2.1 Proxeccións ao Nivel da Comunidade

Na Figura 4 mostrase o incremento na temperatura mínima e máxima do período 2061-90 fronte ao período 1961-90, asumindo o escenario RCP8.5. Para as temperaturas mínimas, o quentamento na costa moveuse ao redor de 1 grao no caso do modelo mais “frio” e 3 graos no caso do modelo máis quente, cun valor mais probable duns 1.5 a 2 graos. No interior, o incremento das temperaturas é mais elevado en xeral. No caso da mínima áchase entre 2 e 4 graos cun valor mais probable de ao redor de 3 graos.

Figura 4) Cambios na temperatura mínima climatolóxica no período 2061-90 respecto ao período 1971-2000 en °C, asumindo o escenario RCP8.5. Mostrase o valor mínimo (izquierda), máximo (dereita) e a mediana (abaixo) das 11 salidas de modelo do proxecto EURO-CORDEX.

O quentamento da temperatura máxima (véxase Figure 5) na costa varía entre 1 grado no caso do modelo mais frío e case 4 graos no caso do modelo mais quente, có valor mais probable de entre 2.5 e 3 graos. No interior, os valores oscilan entre 3 e 5 graos e na Serra do Eixe mesmo chega a valores por riba de 5 graos no caso do modelo mais quente. No interior o valor mais probable móvese entre 3 e 4 graos.

Figura 5) Como Figura 4, pero para os cambios na temperatura máxima.

En comparación coas proxeccións da temperatura, as proxeccións das precipitacións (véxase Figura 6) tiñan unha incertidumbre moito mais elevado; se ben a maioría dos modelos indican un descenso cara ao fin do Século XXI, algúns dan cambio ninguno o mesmo un lixeiro incremento. Os valores mais probables áchanse entre un descenso de -5 e -10% (respecto ao valor no período 1971-2000) na costa e entre -10 y -20% no interior. No caso do modelo mais “seco”, as precipitacións descenden un 30%.

Figura 6) Como Figura 4, pero para os cambios na precipitación acumulada anual (en %).

4.2.3 Ao nivel do concello de Carballeda de Avia

Neste apartado sumíñstranse as proxeccións detalladas para o concello de Carballeda de Avia, téndo en conta dous escenarios de concentración adicional (o RCP 4.5 e 8.5) e dous períodos climáticos futuros (2031-2060 e 2061-90). Na Tabla 2 móstranse os cambios para o escenario RCP4.5 no período 2031-60 fronte ao valor observado no periodo 1971-2000. Sumíñstranse os valores anuais e por estación de ano. O valor observado é absoluto mentras os valores futuros son cambios relativos respecto ao valor no clima presente. Nótese que no caso das precipitacións o cambio no futuro é en por cen do valor no clima presente. Na Tabla 3 móstranse os resultados respectivos para o escenario menos favorable (o RCP8.5). Os resultados correspondentes para finais do Século XXI áchanse na Tabla 4 (RCP4.5) e Tabla 5 (RCP8.5).

a) Proxeccións para 2031-2061

Todos os modelos indican un aumento nas temperaturas cuxa magnitude é mais elevada no caso das temperaturas máximas que no caso das mínimas. A mediados do século, e ao nivel anual (é decir sen distinguir as estacións do ano), o valor mais probable do incremento na máxima é duns +1.5°C para o RCP4.5 e +1.8 °C para o RCP8.5. No inverno os dous valores son idénticos (+1.2°C) e no verán son mais elevados (+2.0 e +2.8 graos). O aumento mais probable na temperatura mínima anual é dun +1.0°C para o RCP4.5 e +1.2°C para o RCP8.5. Os valores respectivos no inverno son +1.0 e +1.2°C, ós de verán uns +1.6 e +2.0 respectivamente. En xeral, os cambios na primaveira parécense moito aos do inverno e ós de outono aos de verán. Os resultados para a temperatura áchanse no medio nas das máximas e mínimas (consulte as Tablas 2 e 3 para os valores exactos).

Variable	Anual				Inverno				Primavera				Verán				Outono			
	OBS	MIN	MED	MAX	OBS	MIN	MED	MAX	OBS	MIN	MED	MAX	OBS	MIN	MED	MAX	OSB	MIN	MED	MAX
T media	13.1	1.0	1.4	2.0	7.4	0.7	1.1	1.3	11.7	0.5	1.2	1.8	19.5	1.4	1.8	2.5	13.6	1.3	1.6	3.0
T máxima	20.3	1.1	1.5	2.2	13.0	0.6	1.2	1.3	18.9	0.3	1.2	2.3	28.4	1.7	2.0	2.8	20.7	1.6	1.9	3.5
T mínima	6.3	0.9	1.3	1.9	2.3	0.7	1.0	1.3	4.9	0.4	1.1	1.5	10.9	1.1	1.6	2.3	7.0	1.1	1.5	2.7
Precipitación	1291.5	-10.4	-3.0	5.6	507.9	-3.2	3.8	13.7	300.3	-32.0	-1.5	18.9	111.6	-48.9	-23.8	-0.8	370.7	-19.8	-13.6	-5.9
Noites trop.	0.0	0.5	1.4	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	5.3	0.0	0.0	0.1	1.6
Días co Xeada	22.5	-14.5	-10.6	-5.0	19.7	-10.5	-7.4	-2.7	2.2	-2.2	-2.2	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.6	-0.6	-0.4
Días de verán	107.1	18.5	23.8	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	1.8	4.7	10.7	77.2	7.1	9.0	12.4	22.7	6.0	9.4	18.0
Días de calor	3.8	9.4	12.5	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	3.5	7.5	9.8	12.9	0.3	1.8	2.8	5.8
CDD	12.9	0.0	0.9	2.7	10.8	-1.6	-0.3	1.1	11.1	-0.5	0.3	3.0	14.7	-2.4	0.6	3.4	11.7	-0.5	1.0	1.9
GD4	4767	383	512	705	663	76	103	128	1073	48	112	170	1794	128	167	233	1238	117	143	275

Tabla 2) Proxeccións para o concello de Carballeda de Avia no escenario **RCP4.5** durante o período **2031-2060** co respecto a 1971-2000. Os índices defínense na Tabla 2. Móstranse os valores anuais e por estación do ano. OBS = valor observado no período 1971-2000, MIN = cambio mínimo proxectado polo conxunto de 11 modelos, MAX = cambio máximo, MED = cambio mais probable (a mediana das 11)

En comparación coas temperaturas, o a incerteza nas proxeccións das precipitacións é moito mais elevada, sobre todo na primavera. Nesa estación algúns dos modelos proxectan un descenso e outros, sen embargo, un aumento. Outro punto particular é que o signo do cambio non é uniforme ao longo do ano. Mentras as precipitacións tenden a aumentar lixeiramente no inverno e tiñan moita incerteza na primavera, tenden a baixar no verán e outono. Os valores anuais mais probables son duns -3.0% para o RCP4.5 e -6.4 % no caso de RCP8.5. Os valores respectivos no inverno son +3.8% e +3.3%, na primavera hay unha incerteza moi alta e nas dúas estación do ano restantes proxectase un claro descenso (-24% e -29% no verán / -13.6 e -14.2% no outono). No verán e outono todos os modelos indican un descenso nas precipitacións.

Respecto aos índices climáticos, aumenta a frecuencia de noites tropicais, e de maneira drástica a dos días de verán e a dos días de calor. A duración promedia dos períodos consecutivos secos ten moita incerteza e os valores mais probables van dunha lixeira redución no inverno a un lixeiro aumento no verán e outono. Na primavera obsérvase practicamente ningún cambio nesa variable. Finalmente, o período de vexetación aumenta de modo considerable, cun valor anual mais probale duns 610 graos acumulados para o RCP4.5 e duns 635 no caso do RCP8.5. Os valores dun modelo a outro non mostran moitas variacións, indicando que a incerteza é baixa para esta variable.

Variable	Anual				Inverno				Primavera				Verán				Outono			
	OBS	MIN	MED	MAX	OBS	MIN	MED	MAX	OBS	MIN	MED	MAX	OBS	MIN	MED	MAX	OSB	MIN	MED	MAX
T media	13.1	1.4	1.6	2.4	7.4	0.7	1.3	1.9	11.7	0.9	1.1	2.1	19.5	1.9	2.3	2.9	13.6	1.7	1.9	3.7
T máxima	20.3	1.6	1.8	2.7	13.0	0.7	1.2	2.0	18.9	0.9	1.3	2.4	28.4	2.2	2.8	3.2	20.7	1.8	2.2	4.2
T mínima	6.3	1.3	1.5	2.3	2.3	0.6	1.2	1.8	4.9	0.8	1.1	1.8	10.9	1.7	2.0	2.7	7.0	1.5	1.7	3.4
Precipitación	1291.5	-13.7	-6.4	1.3	507.9	-13.1	3.3	17.5	300.3	-19.2	-2.0	4.7	111.6	-45.7	-28.9	-12.8	370.7	-25.9	-14.2	-5.4
Noites trop.	0.0	0.6	2.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	4.6	0.0	0.0	0.2	1.1
Días co Xeada	22.5	-18.4	-12.6	-5.8	19.7	-12.6	-9.2	-2.8	2.2	-2.2	-2.2	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.6	-0.6	-0.4
Días de verán	107.1	22.8	26.6	39.8	0.0	0.0	0.0	0.1	7.1	4.0	6.5	12.2	77.2	9.3	11.9	13.0	22.7	7.3	9.8	20.8
Días de calor	3.8	10.5	16.1	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	3.5	9.1	13.9	16.8	0.3	1.3	2.7	7.7
CDD	12.9	0.5	1.2	2.3	10.8	-1.9	-0.2	1.0	11.1	-0.7	0.1	2.3	14.7	0.6	1.9	6.3	11.7	0.2	1.3	2.3
GD4	4767	524	610	841	663	68	117	171	1073	79	104	191	1794	175	214	262	1238	152	177	333

Tabla 3) Como Tabla 2, pero para o escenario RCP8.5

a) Proxeccións para 2061-2090

A finais do século, o valor mais probable para o incremento na temperatura máxima anual é duns 1.8°C para o RCP4.5 e duns 3.5°C para o RCP 8.5. Os valores respectivos no inverno son duns 1.5°C e 2.3°C e os de verán duns 2.8 e 5.2 °C. No caso da temperatura mínima anual, o incremento mais probalbe é duns 1.6°C para o RCP4.5 e duns 2.9°C no caso do RCP8.5, duns +1.4 e +2.1°C no inverno, e nuns +2.1 e 4.0°C no verán (véxase Tablas 4 e 5). Como foi o caso para os resultados ao mediados de siglo, os cambios na primavera parécense moito ás do inverno e ós de outono ás de verán. Os resultados para a temperatura áchanse no medio nas das máximas e mínimas (consulte as Tablas 4 e 5 para os valores exactos).

Como no caso das temperaturas, os cambios proxectados para a precipitación e os índices

climáticos agrávanse ao final do século, sobre todo no escenario RCP8.5. Seguindo ese escenario pésimo, ao final do século, o cambio nas precipitacións mais probable no inverno (a estación do ano mais chuviosa) é negativo e agrávase o descenso no verán e outono, o valor mais probable sendo dun -43.7% o -19.9% respectivamente. Nese escenario o cambio nos índices en xeral amplifica as súa magnitude ao redor dun 100% respecto ás condición a mediados do século. Por exemplo, o cambio do índice da duración do período de vexetación (o GD4) aumenta de +610 en 2031-2060 a +1180 en 2061-2090.

Variable	Anual				Inverno				Primavera				Verán				Outono			
	OBS	MIN	MED	MAX	OBS	MIN	MED	MAX	OBS	MIN	MED	MAX	OBS	MIN	MED	MAX	OSB	MIN	MED	MAX
T media	13.1	1.5	1.7	2.8	7.4	0.8	1.5	2.1	11.7	0.7	1.4	2.4	19.5	2.0	2.3	3.4	13.6	1.7	2.1	3.9
T máxima	20.3	1.7	1.8	3.1	13.0	0.9	1.5	2.3	18.9	0.7	1.6	2.9	28.4	2.1	2.8	3.9	20.7	1.9	2.4	4.2
T mínima	6.3	1.3	1.6	2.7	2.3	0.7	1.4	1.9	4.9	0.7	1.4	2.1	10.9	1.8	2.1	3.2	7.0	1.6	2.0	3.8
Precipitación	1291.5	-12.4	-4.4	3.8	507.9	-7.0	6.4	20	300.3	-24.1	-8.9	6.0	111.6	-68.7	-23.6	-13.3	370.7	-18.9	-7.7	0.9
Noites trop.	0.0	0.6	2.4	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	6.3	0.0	0.0	0.2	1.2
Días co Xeada	22.5	-19.4	-14.4	-5.6	19.7	-14.2	-9.8	-2.5	2.2	-2.2	-2.2	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.6	-0.6	-0.6
Días de verán	107.1	25.8	28.6	43.8	0.0	0.0	0.0	0.1	7.1	3.6	6.9	15.5	77.2	10.1	12.2	16.1	22.7	6.1	11.0	19.6
Días de calor	3.8	12.6	18.9	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.9	3.5	9.8	14.7	18.3	0.3	1.7	3.5	7.0
CDD	12.9	0.3	1.4	4.9	10.8	-0.7	-0.1	0.6	11.1	-0.7	0.7	3.6	14.7	-1.6	1.4	2.6	11.7	-0.2	1.1	2.6
GD4	4767	554	635	986	663	86	152	173	1073	66	134	226	1794	187	211	310	1238	157	194	354

Tabla 4) Proxeccións para o concello de Carballeda de Avia no escenario **RCP4.5** durante o período **2061-2090** co respecto a 1971-2000. Os índices defínense na Tabla 2. Móstranse os valores anuais e por estación do ano. OBS = valor observado no período 1971-2000, MIN = cambio mínimo proxectado polo conxunto de 11 modelos, MAX = cambio máximo, MED = cambio mais probable (a mediana das 11)

Variable	Anual				Inverno				Primavera				Verán				Outono			
	OBS	MIN	MED	MAX	OBS	MIN	MED	MAX	OBS	MIN	MED	MAX	OBS	MIN	MED	MAX	OSB	MIN	MED	MAX
T media	13.1	2.8	3.2	4.3	7.4	1.8	2.3	3.1	11.7	1.8	2.5	3.0	19.5	3.3	4.5	5.3	13.6	3.3	3.5	5.9
T máxima	20.3	3.1	3.5	4.7	13.0	1.8	2.3	3.3	18.9	1.8	2.7	3.3	28.4	3.7	5.2	6.1	20.7	3.3	3.8	6.5
T mínima	6.3	2.5	2.9	4.0	2.3	1.7	2.1	2.9	4.9	1.8	2.4	2.9	10.9	3.1	4.0	4.8	7.0	3.1	3.4	5.5
Precipitación	1291.5	-19.3	-10.8	-1.4	507.9	-12.3	-1.3	13.8	300.3	-35.8	-8.7	3.2	111.6	-60.4	-43.7	-30.8	370.7	-36.9	-19.9	-7.9
Noites trop.	0.0	2.5	8.9	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	2.3	8.0	12.6	0.0	0.1	1.0	4.1
Días co Xeada	22.5	-27.8	-19.4	-17.7	19.7	-18.7	-14.0	-11.9	2.2	-6.3	-4.4	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-4.1	-1.9	-1.2
Días de verán	107.1	45.0	49.6	64.1	0.0	0.0	0.0	0.1	7.1	8.5	13.9	16.7	77.2	14.7	18.6	20.3	22.7	14.8	17.9	30.3
Días de calor	3.8	24.8	38.0	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	2.0	3.5	18.9	29.2	33.5	0.3	4.3	6.4	13.9
CDD	12.9	1.1	2.3	3.9	10.8	-1.2	-0.3	2.1	11.1	0.6	0.8	1.8	14.7	-4.0	3.7	9.5	11.7	-0.2	1.5	3.8
GD4	4767	1043	1180	1490	663	181	212	243	1073	166	233	269	1794	307	413	477	1238	300	322	533

Tabla 5) Como Tabla 4, pero para o escenario **RCP8.5**

Conclusións

Aplicando os datos da última xeración do modelos climáticos rexionais, neste estudio mostrouse que o cambio climático antropoxénico principalmente causado pola emisión máisiva de gases de efecto invernadeiro (GEI) vai ter un impacto significativo no Monumento Natural da Serra de Pena Corneira. Mentras todos os modelos indican un incremento nas temperaturas, con valores anuais máis probables de entre 1.5°C e 3.5°C (segundo o horizonte temporal e a cantidade de GEI emitidas), a incerteza é moito máis elevada para a precipitación e os índices climáticos relacionados coa mesma, sobre todo na primavera. Ao nivel anual, se ben a maior parte dos modelos indican un descenso da precipitación acumulada, algúns proxectan un aumento. Mais iso, un punto moi importante é o aumento da variabilidade intra-anual das precipitacións. Mentras aumentan no inverno na maioría dos modelos, descenden de maneira drástica e sistemática (é dicir que os modelos se poñen de acordo niso) no verán e outono. Iso fai que as situacións de seca vansen a agravar e que o suministro de agua nos embalses vai ser máis importante que no clima presente. Así mesmo, vai incrementar o risco meteorolóxico de incendios e a necesidade de tomar medidas preventivas nese conxunto. Por último, moitos dos resultados deste informe, basados nos modelos rexionais de EURO-CORDEX, son similares aos resultados procedentes da previa xeración de modelos (por exemplo *Lorenzo et al. 2016*), o cal pon énfase na súa robustez.

Referencias

Brands S, Taboada JJ, Cofiño AS, Sauter T, Schneider C (2011): Statistical downscaling of daily temperatures in the NW Iberian Peninsula from global climate models: validation and future scenarios. *Climate Research* 48, 163-176, doi: 10.3354/cr00906

Brands S, Herrera S, Fernández J, Gutiérrez JM (2013): How well do CMIP5 Earth System Models simulate present climate conditions. A performance assessment for the downscaling community. *Climate Dynamics* 41, 803-817, doi: 10.1007/s00382-013-1742-8

Hansen J, Sato M, Ruedy R, Schmidt GA, Lo K, Persin A (2018): Global temperature in 2017. NASA-GISS report from www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2018/20180118_Temperature2017.pdf

Herrera S, Fernández J, Gutiérrez JM (2016): Update of the Spain02 gridded observational dataset for EURO-CORDEX evaluation: Assessing the effect of the interpolation methodology. *International Journal of Climatology* 36, 903-908, doi: 10.1002/joc.4391

IPCC (2013): *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp, doi:10.1017/CBO9781107415324.

Jacob et al. (2014): EURO-CORDEX - New high-resolution climate change projections for European impact research. *Regional Environmental Change* 14(2), 563-578, doi: 10.1007/s10113-013-0499-2

Lorenzo MN, Ramos AM, Brands S (2016): Present and future climate conditions for winegrowing in Spain. *Regional Environmental Change* 16, 617, doi: 10.1007/s10113-015-0883-1

Mann H (1945): Nonparametric tests against trend. *Econometrica* 13, 245-259.

Pérez-Muñuzuri V, Fernández Cañamero M, Gesteira LG (2009): Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia. Xunta de Galicia – Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Santiago de Compostela. 722 pp.